

EL DOBLE STANDARD DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA RECEPCIÓN DE REFUGIADOS Y MIGRANTES

PUBLICADO EN IDIOMA INGLÉS EN:

Scientific and Analytical Journal "IR Scientists' Herald" (ВЕСТНИК УЧЁНЫХ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ), 2022. No 1 (19), pp. 190-217

DISPONIBLE ON LINE EN:

https://www.researchgate.net/publication/359614569_THE_EUROPEAN_UNION'S_DOUBLE_STANDARD_IN_RECEIVING_REFUGEES_AND_MIGRANTS#fullTextFileContent

Pablo Rafael Banchio

Doctor of Law. Post-doctor in Fundamental Principles and Human Rights (Argentina), Member of Center for Private Law studies. National Academy of Sciences of Buenos Aires
prbanchio@gmail.com

Abstract: El trabajo relaciona el comportamiento histórico y actual de la Unión Europea respecto del tratamiento de las personas refugiadas en el marco de la normativa comunitaria desplegado especialmente frente a la última crisis del Mar Mediterráneo. Se constata el doble estándar en cuanto a la gestión migratoria desarrollada frente a los desplazados ucranianos y se expone la respuesta jurídica en base a la que el tratamiento de problema constituye un deber legal de la organización geopolítica subcontinental además de la responsabilidad social, política y humanitaria que le compete.

Keywords: Migrantes, desplazados, refugiados, crisis del mar Mediterráneo, crisis ucraniana, Unión Europea

1. Introducción

La crisis desatada a fines de febrero de 2022 por la gran cantidad de refugiados que buscan ingresar a los países Schengen limítrofes con Ucrania (Hungría, Polonia, Eslovaquia y Rumania), ha puesto en contradicción las políticas tradicionales de la Unión Europea en materia de gestión migratoria basada en el rechazo y control de las rutas internacionales de refugiados mediante la externalización de sus fronteras.

El organismo comunitario ha impuesto prácticas y regímenes de seguridad y control que utilizan el miedo como pretexto para estigmatizar a los migrantes, impulsar su expulsión, impedir su llegada e incrementar su rechazo, olvidando, que esas migraciones -consecuencia de las grandes desigualdades existentes-, fueron causadas en gran parte por sus propias políticas y en muchos casos por la intervención militar directa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que la mayoría de sus países integran.

La tragedia de la crisis de refugiados desencadenada en diversas etapas desde principios del siglo XXI cuando la así llamada "primavera árabe" se transformó en invierno, deja en evidencia tres deserciones de la política sobre migración y asilo de la organización internacional europea: con sí misma, con los refugiados y con la humanidad.

Muertes en tierra y mar, batallas entre las policías de fronteras que normalmente eran pacíficas y personas que buscan seguridad o simplemente una vida mejor, huyendo de la guerra y la pobreza; los centros de detención -donde corren el riesgo de ser objeto de violencia, abusos, torturas, extorsiones, trabajos forzados y violaciones graves de los derechos humanos con repercusiones en su salud física y mental a corto y largo plazo-; las vallas y la desesperación que vemos diariamente así lo demuestran [18].

Pero todo eso, repentinamente cambió, afortunadamente para quienes defendemos los derechos de las personas migrantes en el marco del derecho internacional de las personas refugiadas. Ese cambio sin embargo es unidireccional y nuevamente político y no humanitario: abriendo las fronteras sudorientales de Polonia, ofreciendo un plan de acogida y brindando protección temporaria mediante la exhumación de la Directiva 2001/55/CE a migrantes eslavos provenientes de Ucrania occidental y central.

No obstante la buena noticia, tememos lamentablemente que no sean políticas sinceras, sustentables y duraderas por las siguientes contradicciones: a) Se instrumentan principalmente a través de un estado miembro, Polonia, que había sufrido la condena del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- [21], en noviembre de 2021 cuando desplegó más de quince mil soldados para fortalecer militarmente su frontera contra 4.000 migrantes que acampaban hace meses cerca de Kuznica Bialostocka, en el límite con Bielorrusia, sometiendo a temperaturas invernales bajo cero a personas que escapan de condiciones de vida miserables.

b) Solamente recibe a migrantes eslavos porque hay más de 25.000 personas de ascendencia africana, que hasta el día de hoy, no tienen forma de escapar del infierno del fuego y las llamas del conflicto [27]. Ya en agosto de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había impedido la devolución sumaria ilegal de personas afganas, hecho que no obstante Polonia ejecutó en septiembre de 2021 [25].

c) No todos los países han ratificado el mecanismo de la Directiva 2001/55/CE, un instrumento jurídico nacido de la crisis de los Balcanes -donde fuerzas de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- bombardearon Belgrado, Priština, Novi Sad y Podgorica durante 78 días- que jamás fue utilizado, aunque vale la pena recordar que cuando se intentó aplicar fue rechazada a instancia de Francia, tras el estallido de la mencionada “primavera árabe” en diciembre de 2010 en Túnez, como detallaremos *infra* en 3.7.

En este paper desarrollaremos la carga europea a lo largo de la historia que demuestra el doble estándar con que afronta la crisis actual de refugiados ucranianos. Su responsabilidad en la generación de flujos migratorios, la escasa respuesta dada a lo largo de los años que pone en contradicción el pretendido humanismo con que dice afrontar ahora la situación de Ucrania, que por lo demás ya requería ayuda humanitaria en 2022, por parte de 2,9 millones de personas según datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- [28].

A lo largo de los últimos años los gobiernos de la Unión Europea -contrariamente a la enorme solidaridad de la sociedad civil y ONGs- fueron abandonando un supuesto humanitarismo mostrando su verdadero rostro policíaco, fluctuando entre el control y los derechos como parte del enfoque de la cuestión migratoria, traducido en marcos jurídicos y discursivos donde aparecían ambigüamente ambas miradas.

Hoy, frente a las 3.328.692 de personas desplazadas al espacio Schengen, pero con un gran número de personas se han trasladado a otros países, por ejemplo 50.000 personas a la Federación de Rusia desde las regiones de Donetsk y Lugansk entre el 21 y el 23 de febrero [24], parecen haber cambiado sus políticas tradicionales en materia de gestión migratoria.

Desde ya que deseamos que sean permanentes y no simplemente oportunistas y que a quienes logran cruzar las fronteras militarizadas, esquivando los precarios campos de refugiados, no les espere una vida de mano de obra “desechable” -*disposable labor*- en trabajos híper flexibilizados en el territorio europeo, siendo explotados por redes de trata y de tráfico de todo tipo y por supuesto tampoco a los niños y mujeres ucranianas que cruzan desesperados actualmente.

Para ello expondremos en el punto 3 la situación histórica y el estado actual de la Directiva 2001/55/CE, brindada como respuesta jurídica al problema humanitario desatado, y fundamentaremos nuestra posición respecto que toda la crisis migratoria, incluyendo la actual, es un problema europeo por: a) razones históricas: los países europeos fueron una fuente de emigración masiva hacia América, África, Asia y Oceanía mientras iban conquistando y colonizando; b) político-sociales: la migración, como una fuerza laboral “desechable” se entrelaza con las historias coloniales e imperiales entre regiones donde se establecieron categorías raciales, de género y clase que siguen vigentes y c) legales: comenzando con los tres pilares de la Unión Europea en la era post-Maastricht, a través de la fase intermedia de la era post-Amsterdam y también mediante el uso de acuerdos internacionales, como el Convenio de Schengen de 1985 y el Tratado de Dublín de 1990.

2. Marco contextual

Las ramificaciones y manifestaciones de la tragedia migratoria se extienden y se entremezclan con las políticas nacionales y europeas, así como con los problemas económicos existentes, la xenofobia, el miedo de la población a los ataques terroristas, y mucho más.

Las reacciones son tan dispares como la muerte de personas transportadas por contrabandistas en barcos no aptos para navegar, el cierre y bloqueo compulsivo de la ruta balcánica, gobiernos discutiendo sobre el Sistema Europeo Común de Asilo -SECA- y el número de refugiados que van o, mejor dicho, no van a permitir dentro de sus países, y las controvertidas respuestas a la catástrofe que continúa desarrollándose en el Mediterráneo y los Balcanes. Junto a esto también vemos un aumento de la compasión popular, la solidaridad y la ayuda a las personas cuyo sufrimiento humano dentro y fuera de Europa constituye la realidad detrás de la retórica.

Muchos solicitantes de asilo y migrantes son detenidos y el recibimiento que les espera en la Unión Europea dista mucho de ser acogedor y amistoso. La retórica xenófoba y racista no solo va en aumento, sino también está ganando aceptación política y lamentablemente social [15]. En alguna medida, a consecuencia de ello, por la aparición de movimientos nacionalistas y euroescépticos que hacen tambalear los pilares del derecho primario de la Unión Europea o al menos ponen en cuestión la cohesión interna de sus países integrantes y la perspectiva de sus habitantes [13].

Pero cabe preguntarse si la crisis que afecta a la organización política continental es realmente un problema europeo. Grecia, Italia y Malta no están obligadas a recibir a los desplazados masivos, aunque por razones humanitarias lo hagan con cuentagotas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- obligó a la Unión Europea a aceptar masivamente a los desplazados, ya que, aunque Europa, como veremos en el apartado 5.2, no tenga esta normativa, sí tiene otras obligaciones internacionales y, por ende, el asilo por razones humanitarias se reconduce a la vía de la legislación general de extranjería, convirtiéndose en derecho intermedio del sistema comunitario [11].

Pocas de las personas que se embarcan en botes para cruzar el Mediterráneo tienen como objetivo “llegar a la Unión Europea”. Si fuera así se quedarían en Grecia, Italia, Malta o incluso Francia o, quienes atraviesan los Balcanes, lo harían en Croacia o Eslovenia en vez de intentar continuar hasta Alemania, Suecia o el Reino Unido. Tal vez si no hubiera tantas diferencias entre los distintos países europeos, los migrantes no buscarían un Estado concreto como destino. O si resultara que en cualquier lugar de la Unión Europea al que llegaran se hubiera cumpliera el “Programa de Estocolmo” (2010-2014), -que define las prioridades en materia de inmigración-, fueran acogidos y les ofrecieran seguridad y protección, cambiarían de opinión acerca de su destino [18].

La Unión Europea nació contra el racismo y el nacionalismo, contra el genocidio, contra los campos de concentración, contra la opresión y la discriminación racial. Los emigrantes, huyen de estas violaciones mortales en busca de los derechos que Europa ha promovido en virtud de las numerosas cartas internacionales de derechos humanos, instrumentos y declaraciones suscriptas [12].

Después de que sus territorios han sido saqueados durante mucho tiempo por las colonizaciones de Reino Unido, Francia, Portugal, España, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia y Dinamarca, los migrantes huyen de las desigualdades sustanciales -el hambre, la miseria, la devastación del medio ambiente- causadas en gran parte por las políticas europeas actuales y, tras terribles odiseas, encuentran en esos países la opresión y la discriminación causadas por sus diferencias personales ligadas a su condición de extranjeros.

Y no sólo eso. Cada migrante al huir de su mundo señala problemas que no sólo no se resuelven, sino que tienen solución, junto con muchas otras emergencias mundiales, aunque sólo sea si se impusiera el sentido común y la razón, de forma realista y en interés de todos. La tragedia de la crisis migratoria del siglo XXI será recordada como una falta imperdonable, porque pudo haberse evitado.

Occidente nunca abordará seriamente los dramáticos problemas que están en la raíz de la migración: la desigualdad, las guerras, la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de agua potable y de medicamentos vitales, la devastación del medio ambiente - causada en gran parte por sus propias políticas-, si no los siente como propios. Y nunca los sentirá como propios a menos que se sienta directamente amenazado por la presión demográfica que viene de estos países, después de haberlos ocupado, primero con sus conquistas y sus expoliaciones y luego con sus promesas de libertad e igualdad para el mundo entero, la huida de sus mundos devastados por los pueblos desesperados que ahora presionan sus fronteras [12].

Los derechos fundamentales, como nos enseña la experiencia, nunca caen del cielo, pero sólo se afirman cuando la presión de los excluidos a las puertas de los incluidos se

vuelve irresistible [12]. De esta manera nacieron y germinaron, luego de procesos de difícil y maravillosa construcción cultural colectiva, una obra milenaria erigida con la sangre y las lágrimas de millones de personas [5]. Por lo tanto, hay que actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que esta presión desencadene nuevas violencias y nuevos crímenes y alimente nuevo racismo y nuevo fundamentalismo, como quizás les espere a los millones de desplazados ucranianos que actualmente cruzan desesperados, vulnerables y absolutamente desprotegidos.

La eliminación de las causas sociales de la migración y dejar de fomentar conflictos bélicos son la única política racional y realista que permitirá, además la efectiva consagración de “no emigrar” según postulamos en nuestros trabajos doctrinales [3 y 6] como un nuevo derecho humano universal para todos los pueblos del mundo que resolverá el presente “problema europeo” [4].

3. Razones históricas

La historia de las sociedades se sustenta sobre la historia de las migraciones. Durante más de cuatro siglos los países europeos fueron una fuente de emigración masiva hacia América, África, Asia y Oceanía mientras iban conquistando, colonizando y extendiéndose a esas zonas del mundo a punto tal que, en la primera década del siglo XX, para estudiar el surgimiento de la etapa de las migraciones masivas, se clasificó la movilidad humana en cuatro tipos; invasión, conquista y colonización y finalmente la migración propiamente dicha, que en términos numéricos era la menos significativa [9].

3.1 Conquista de América

Para Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del Derecho Internacional Público, cuando fueron los europeos quienes, en el siglo XVI, emigraron para colonizar y conquistar el "nuevo mundo", en sus “Relaciones sobre los títulos legítimos de España sobre las Indias recientemente descubiertas” consideró que “emigrar” era el más antiguo de los derechos fundamentales [17].

Posteriormente John Locke, en apoyo a las andanzas y tropelías inglesas lo situó en la base del derecho a la supervivencia: ya que este derecho, escribió, “a diferencia del derecho a la vida contra la violencia homicida, ...no requiere de garantías, siendo asegurado por el trabajo... siempre que se quiera emigrando "a los desiertos incultos de América" porque hay "suficiente tierra en el mundo para el doble de sus habitantes" [14].

Es muy difícil establecer con precisión cuántos europeos emigraron a las colonias americanas durante el período de la conquista de América. La falta de estadísticas confiables y el alto nivel de emigración ilegal, hace que los números que trabajosamente han construido algunos estudiosos sean apenas aproximaciones.

Si bien “inmigrante” es una categoría que nació en el siglo XIX con el advenimiento de las migraciones masivas que veremos *infra* en el apartado 3.3 por el volumen de personas desplazadas, durante este período se destaca la oleada migratoria desde Europa hacia América, protagonizada en los siglos XVI y XVII por los emigrantes procedentes especialmente de España y Portugal.

Además de los conquistadores de las potencias coloniales, la presencia africana en América se asocia automáticamente con la esclavitud, pero la trata transatlántica también constituye la primera migración transcontinental masiva en la historia de la humanidad. Los nueve millones de africanos que llegaron a América entre 1492 y 1800 más que triplican el número de inmigrantes europeos durante la época. El tráfico de esclavos del este de África a través del Sáhara y el Océano Índico hacia el Medio Oriente alcanzó cifras similares -unos diez millones- a las del tráfico transatlántico pero el movimiento fue menos masivo pues empezó cinco siglos antes y duró un siglo más [20].

3.2 Reparto de África

La última aventura colonial europea fue en África con la desarticulación de los antiguos patrones comerciales y del intercambio cultural. Aunque en torno al año 1800 la presencia continental de europeos se limitaba a ingleses, franceses y portugueses, otras potencias europeas tenían varios enclaves portuarios por toda la costa africana. Pero de 1880 a 1914 se produjo el asalto a África.

El ministro de asuntos exteriores alemán, Bernard von Bulow, justificó la colonización de África en 1897 porque Alemania tenía derecho a “ocupar un lugar bajo el Sol”. Fue coronada en la Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, organizada por el Canciller de Alemania, Otto von Bismarck para resolver el reparto de África con la regla de Derecho Internacional *uti possidetis iure*.

Si bien se acordó la prohibición de la esclavitud, se estableció el derecho a reclamar soberanía sobre una porción de la costa africana sólo si dicho territorio se ocupaba efectivamente y se comunicaba este evento a otros estados. El derecho de cualquier país a ejercer el *uti possidetis iure* -un derecho reclamado únicamente por países europeos, nunca por africanos- significaba la justificación de la colonización y la explotación de los recursos de territorios extranjeros.

Tales preceptos morales carentes de ética fueron firmados y aceptados en la Conferencia de Berlín de 1885, donde Europa decidió unilateralmente el futuro y el destino de África. Empero los colonizadores apenas cumplirán este acuerdo, ya que lo que a cambio les pagaban eran cantidades consideradas excesivamente bajas.

3.3 Migraciones masivas

En el siglo XIX surgió una forma moderna de migración en masa que fue posible gracias a los nuevos medios de transporte y a los asentamientos coloniales. Entre 1846 y 1914, más de treinta millones de migrantes partieron desde Europa hacia América.

Durante décadas esta migración fue principalmente libre y el documento más importante que debía llevar consigo el inmigrante no era el pasaporte o un documento de identidad sino un billete de barco.

El giro hacia los controles de fronteras, las cuotas, los exámenes de alfabetización y similares se vio acelerado por la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa de 1917, que dieron lugar a las primeras crisis de refugiados de Europa [8].

3.4 Las primeras crisis europeas

El período de entreguerras se caracteriza por los procesos de limpieza étnica y los desplazamientos forzados por razones políticas y religiosas. Entre 1914 y 1922 la caída de los imperios ruso, austrohúngaro y otomano y el nuevo orden creado por los tratados de paz alteraron profundamente las bases demográficas y territoriales de Europa centro-oriental y se convirtieron en refugiadas unos cinco millones de personas.

En 1923 la “segregación” de pueblos entre Grecia y Turquía fue testigo de los traslados en ambas direcciones de 1,7 millones de personas.

A estas masas en movimiento se añadió la situación explosiva determinada por el hecho que cerca del 30% de las poblaciones de las nuevas estructuras estatales creadas por los tratados de paz sobre el modelo del Estado-nación -v.g. Yugoslavia y Checoslovaquia- constituían minorías que tuvieron que ser tuteladas por medio de una serie de tratados internacionales, llamados “*Minority Treaties*”, que si bien fueron en muchos aspectos letra muerta [1], generaron el desarrollo de las primeras normativas e instituciones para gestionar el fenómeno de los migrantes apátridas: el Alto Comisionado para los Refugiados -ACNUR- y la expedición de los pasaportes Nansen [8].

La segunda crisis, causada por la Segunda Guerra Mundial, quedó expuesta a su finalización, cuando en mayo de 1945 había más de 40 millones de refugiados en Europa, sin techo, desarraigados y huyendo [8]. Solamente durante los primeros cuatro años de guerra, Alemania y la Unión Soviética expulsaron y deportaron a unos 30 millones de personas.

Si bien en 1918 se redefinieron las fronteras, todas las personas tuvieron que permanecer en el lugar en el que vivían -con la importante excepción de los *supra* mencionados intercambios de población entre Grecia y Turquía-. Sin embargo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se produjo lo contrario. Con la excepción de Polonia, las fronteras quedaron prácticamente intactas y en su lugar se trasladó a la gente por todo el centro y este de Europa.

El término “depuración étnica” que anteriormente no existía, fue lo que se produjo cuando los políticos diseñaron sobre un mapa de papel, estados nacionales muy heterogéneos a nivel étnico a punto tal que, en 1947, hubo casi ochocientos campos de reasentamiento que albergaban a siete millones de personas.

El primer ciclo europeo con flujos tanto de entrada como de salida, como expulsores y receptores de migrantes se cerraría parcialmente a causa de las dos guerras mundiales y las constantes redefiniciones de fronteras e intercambios que “desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron o dispersaron” a decenas de millones de sus habitantes [5].

3.5 Migraciones laborales

Luego del horror de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente de 1950 a 1973 los estados europeos prosperaron durante el mayor auge sostenido que el capitalismo global haya experimentado jamás. Esto provocó una escasez de mano de obra que, debía

ser solventada con la admisión de millones de trabajadores para asegurar así su desarrollo económico.

Entonces las naciones centrales y del norte del continente acogieron ávidamente a trabajadores extranjeros, se convirtieron en países de inmigración y asentamiento, y su población inmigrante crecía al mismo nivel que en Argentina o Estados Unidos durante los años de la organización nacional, en los que estos países fueron territorios típicamente de inmigración conforme describimos *supra* en el apartado 3.3 sobre las migraciones masivas.

La experiencia de algunos Estados europeos resulta clara: mientras existió subdesarrollo, fueron Estados de origen de la emigración, “expulsaron” a sus nacionales allende las fronteras; cuando se alcanzaron grados importantes de desarrollo, parte de sus emigrantes retornaron.

Aunque en torno a la década de los años ochenta los solicitantes de asilo procedentes de África, Asia y América Latina entraban en Europa, los Estados europeos seguían estando aislados en su mayor parte –comparativamente hablando– de lo que acontecía en esos otros continentes.

3.6 Fin de la guerra fría. Yugoslavia

A fines del siglo XX pasado, en la década de los noventa, Europa se precipitó repentinamente hacia la así llamada “tercera” crisis de refugiados. En este contexto se comienza a diseñar lo que finalmente sería el Sistema Europeo Común de Asilo -SECA- con el objetivo inicial de eliminar los llamados “refugiados en órbita”; es decir, solicitantes de asilo de los que ningún país europeo se considera competente para examinar su solicitud, acordándose un primer instrumento que fue el Convenio de Dublín de 1990 [2].

Si bien, como siempre, existieron numerosos factores, podemos señalar entre los principales un caso europeo: el fin de la guerra fría -último episodio del siglo de las guerras- con la caída de la cortina de hierro y la ruptura del bloque soviético junto a la guerra de la ex Yugoslavia.

Precisamente, en el año 2001, teniendo en cuenta la experiencia del éxodo de los Balcanes y ampliando el corsé de protección regulado en la Convención de Ginebra de 1951, se aprueba la Directiva 2001/55/CE del Consejo Europeo del 20 de julio de ese año, referente a normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembro para recibir a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.

3.7. Directiva 2001/55/CE

La Directiva tiene como objetivo el establecimiento de normas mínimas para la concesión de una protección temporal. No se trata de una tercera categoría dentro del ámbito de la Protección Internacional (que incluye estatuto del refugiado y protección subsidiaria), sino que constituye un mecanismo diferente [19].

El artículo 2.a) define a la protección temporal como un “procedimiento de carácter excepcional por el que, en caso de afluencia masiva o inminencia de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan volver a entrar en su país de origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de carácter temporal, en especial si el sistema de asilo también corre el riesgo de no poder gestionar este flujo de personas sin efectos contrarios a su buen funcionamiento, al interés de las personas afectadas y al de las otras personas que soliciten protección”.

El elemento que activa el mecanismo es la existencia de una “afluencia masiva”, que no está definida por criterios objetivos. El artículo 2.d) se limita a indicar que se trata de un “numero importante” de personas desplazadas, que deben ser procedentes de un mismo país o región geográfica, independientemente que hayan llegado a la Unión Europea espontáneamente o a través de ayudas (v.g. como el caso actual de la frontera de Bielorrusia)..

El artículo 2.c) se refiere a personas desplazadas como “nacionales de un tercer país o apátridas que hayan debido abandonar su país o región de origen, que su regreso en condiciones seguras y duraderas sea imposible debido a la situación allí existente, y que podrían ser susceptibles de protección internacional, en particular: a) personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente; b) personas que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos.

Es importante reiterar que la protección temporal no es una excepción, ni sustituye a la protección internacional. Por el contrario, se trata de un mecanismo de ayuda en casos excepcionales, por cuanto las personas que gocen de protección temporal podrán presentar una solicitud de asilo en cualquier momento,

El artículo 4 establece que la duración de la protección es de un año, prorrogable automáticamente por periodos de seis meses durante un año más. Inclusive podría prorrogarse excepcionalmente por otro año más a través de una Decisión del Consejo emitida a tal efecto; es decir, que el periodo de protección temporal podría ser como máximo de tres años.

Los países de acogida en primer lugar, deberán expedir permisos de residencia válidos durante el periodo de la protección temporal, así como también los visados necesarios para –en su caso– entrar en el territorio (conf. artículo 8). Deberán también autorizar a los migrantes a trabajar, por cuenta propia o ajena, y a participar en actividades educativas o de formación profesional. Asimismo, los países garantizarán el acceso a un alojamiento adecuado, alimentación, ayuda social, educación a los menores de 18 años y atención médica de urgencia y tratamiento esencial de enfermedades (conf. artículos. 12, 13 y 14).

Dicha norma trataba de prevenir las situaciones de afluencia masiva de personas desplazadas, impropriamente denominadas como “refugiados”, que no pueden volver a su país de origen, implantando dispositivos excepcionales para garantizar una protección inmediata y de carácter temporal a dichas personas.

La relativa estabilidad y calma continental hasta la primera década del siglo XXI hizo que el diseño del Sistema Europeo Común de Asilo -SECA- se realizara sin prever la llegada masiva de personas desplazadas por conflictos bélicos y otras situaciones de índole más o menos extraordinarias. Al igual que los instrumentos jurídicos que la Comunidad Europea aprobó en su momento sobre protección temporal, la Directiva

2001/55/CE que fue transpuesta a los Estados miembros también corrió la misma suerte: jamás fue utilizada, ni a nivel nacional ni desde la Unión Europea [2] hasta este momento actual, donde, al menos a partir de las declaraciones podría ser instrumentada por primera vez.

Vale la pena recordar, como anticipamos en el inciso 1, que en varias ocasiones se intentó aplicar la normativa referida. En diciembre de 2010 en Túnez, durante el inicio de la “primavera árabe” se produjo una oleada masiva de inmigrantes irregulares hacia Lampedusa (Italia). Durante los cuatro primeros meses de 2011, entre 20.000 y 30.000 tunecinos llegaron a la isla cuya mayoría declaraba intenciones de arribar a Francia. A raíz de la falta de respuestas por parte de la Unión Europea, el Gobierno italiano adoptó en abril de 2011 un Decreto por el cual brindaba protección temporal a todos los ciudadanos que hubiesen ingresado en su territorio entre los días 1 de enero y 5 de abril de ese año. A tal fin se dispuso la entrega de permisos de residencia válidos por seis meses, lo cual permitió a la mayoría de sus beneficiarios dirigirse a otros países europeos, en especial Francia y Alemania, generando tensión entre los gobiernos y hasta el cierre provisorio de fronteras del espacio Schengen. Además, el Gobierno francés sostuvo que al tratarse de inmigrantes, condicionaría su ingreso al territorio a que estos tuviesen los medios necesarios para su subsistencia en Francia, al considerarse que los desplazados tunecinos eran migrantes económicos y además que su cantidad no era suficiente como para ser considerada una afluencia masiva, reafirmado luego en la Comunicación de la Comisión COM (2011)835 final, de 2 de diciembre de 2011.

En 2016, en medio de la crisis de refugiados en el Mediterráneo, varios solicitantes de asilo presentaron una serie de recursos ante el Tribunal General de la UE esgrimiendo que en su caso era de aplicación la Directiva 2001/55/CE, lo cual tampoco fue aceptado por la autoridad comunitaria [22].

Posteriormente los conflictos fuera de Europa, pero provocados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN-, las guerras en Irak y Afganistán que convirtieron a estos dos países en los mayores productores de refugiados y el llamado “11-S” y la “guerra contra el terrorismo” fueron los detonantes para que se produjeran nuevos intentos de restringir, controlar y denegar la entrada a la Unión Europea.

Prontamente, el flamante aparato de control hizo que los migrantes y refugiados desesperados hallaran otros modos de entrar y los contrabandistas oportunistas y la criminalidad organizada surgieron igual que la noche sigue al día [8], como está sucediendo lamentablemente con los desplazados ucranianos.

3.8 La catástrofe del siglo XXI

En este contexto se produjo el último episodio de la catástrofe de los refugiados del siglo XXI cuyas causas fácticas desarrollaremos *infra*. Esta “cuarta” crisis en Europa, comienza en 2011 alcanzando un pico en 2014-15 y prolongándose hasta nuestros días y manteniéndose frente al caso ucraniano.

Intervinieron factores como la Guerra de Siria; la decadencia del modelo estatal de la Edad Moderna que se manifestó precipitadamente en los estados fallidos de Libia, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán y la República Democrática del Congo; una creciente incapacidad de los modelos estatales declinantes del hemisferio sur en gestionar sus

poblaciones refugiadas; y el rápido establecimiento de nuevas rutas para la migración masiva a través de los Balcanes y de Europa del Este hacia destinos preferidos como Alemania, Suecia, Dinamarca o el Reino Unido.

El 13 de julio de 2016 la Comisión Europea presentaba una nueva batería de propuestas que tienen con la finalidad de reformar el Sistema Europeo Común de Asilo -SECA- bajo el principio de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidad entre los Estados miembros, que tendrían como objetivo tratar de apoyar a los Estados miembros que reciben el mayor número de refugiados y solicitantes de protección internacional -Grecia, Italia y Malta-.

Como vimos *supra*, tanto la experiencia pasada, con ausencia de instrumentos jurídicos, como la situación actual, con instrumentos inadecuados, han originado una caótica gestión de los grandes desplazamientos hacia la Unión Europea, lo que ha provocado un gran descontento social y una sensación de desgobierno de consecuencias imprevisibles que han favorecido el ascenso de las corrientes xenófobas y racistas presentes en las sociedades europeas [2].

4. El comportamiento europeo previo durante la crisis del Mediterráneo

4.1 Antecedentes del problema

Lo que se produjo en la Unión Europea en los primeros años del siglo XXI tuvo importantes antecedentes como consecuencia del desastre causado, en parte por las propias autoridades de países comunitarios integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN-, en 2011 -meses antes del final “oficial” del conflicto en Irak-, tanto en Siria como en Libia.

Los tres conflictos han tenido la directa intervención de los gobiernos de la Unión Europea en las causas de la tragedia y en sus funestos desenlaces, ya que, luego de la llamada “guerra del golfo” en Irak; la guerra en Siria y los conflictos en Libia, han provocado la más fuerte ola de migración.

4.1.1 Irak

Como consecuencia directa de la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN- en Irak en 2003, la cifra de los refugiados se incrementó, solamente de ese país en guerra en 6 millones de personas, además de los desplazamientos internos. Una de las grandes dificultades con las personas desplazadas, que ya describimos, es que no todos los solicitantes de asilo encuentran refugio en otro país.

Cuando el jueves 20 de marzo del año 2003 comenzaron las primeras operaciones militares directas contra el Irak de Saddam Hussein, por parte de los Estados Unidos y otras fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte -OTAN-; la situación de Oriente Medio empezaba a tomar un rumbo dramático que, si bien oficialmente terminó el domingo 18 de diciembre de 2011 de una forma directa u otra, no van a cesar hasta nuestros días.

4.1.2 Siria

La guerra en Siria comenzó en el año 2011, concretamente entre los meses de marzo y junio en la ciudad de Daraa, a la que le siguió la creación del autodenominado Ejército libre Sirio y como consecuencia de los levantamientos producidos a caballo de la llamada “primavera árabe”; y en la que tras la masacre de Homs, entre febrero y abril de 2012, se organizó una misión de las Naciones Unidas, la *United Nations Supervision Mission in Syria* -UNSMIS-, que entre abril y agosto del mismo año pretendió establecer un marco de paz a través de la implementación de una serie de propuestas resumidas en seis puntos.

Tras el fracaso de esta misión y la gestión de Kofi Annan -Premio Nobel de la Paz- le sucedió en el intento Lajdar Brahimi -fundador de la Unión General de Estudiantes Musulmanes Argelinos-, que fracasó nuevamente. Las operaciones militares se han ido desarrollando hasta nuestros días, pasando por otras masacres como la de Adra, una matanza de civiles alauíes, cristianos.

4.1.3 Libia

Otra guerra de importancia causa de grandes flujos migratorios hacia la Unión Europea a través del Mediterráneo Central, ha sido la de Libia enfrentando a las fuerzas leales del asesinado *Rais*, coronel Moammar El Kadhafi contra mercenarios, milicias rebeldes y una coalición internacional que produjo finalmente la desaparición de la República Árabe Libia Popular y Socialista.

Le sucedió la guerra entre los años 2014 y 2016, que enfrentó a las milicias que habían derrocado el régimen anterior y que se disputaban el poder en un Estado que devino fallido, dividido en áreas fueron controladas por el *Daesh* -conocido como “Estado Islámico”-, el Congreso de Representantes de Libia, el Ejército Nacional, el Congreso General de Libia, el Consejo de la *Shura* y las fuerzas del *Tuareg*.

Actualmente el territorio se encuentra dividido en tres, el autoproclamado Ejército Nacional Libio -ELN- que controla gran parte del país al mando militar del general Khalifa Haftar, al mando militar el Gobierno de Acuerdo Nacional -GAN- en la capital Trípoli y que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, pero que no tiene mucho poder fuera de la capital y diferentes milicias -que a menudo pelean entre sí- en el sur del territorio de la ex *Yamahiriya* Árabe Libia Popular Socialista.

4.2 Consecuencias

Como resultado de la anarquía en Libia y la guerra civil en Siria, se precipitó lo que caracterizamos como la llamada “crisis de los refugiados del siglo XXI” que captó justificadamente la atención mundial, tanto por razones humanitarias como políticas, cuando en 2015 se produjo en Europa el ingreso de 1.820.000 migrantes irregulares, seis veces el número alcanzado en 2014 cuando la imagen del pequeño Aylan, tirado en la arena del Mediterráneo, dio la vuelta al mundo.

Este estado de alarma continuo y debido a las llegadas oficialmente definidas como "de proporciones excepcionales", se lanzó un plan de recepción definido, por ello, como "extraordinario" que, en el transcurso de ese año, produjo la creación de unas 1.700 nuevas instalaciones para la recepción de los refugiados.

Tras los dos incidentes que tuvieron lugar en octubre de 2013, Italia desplegó la operación humanitaria y de rescate “*Mare Nostrum*” cerca de la costa libia, lo que ayudó a salvar decenas de miles de vidas. Lamentablemente, “*Mare Nostrum*” terminó en 2014 y fue reemplazada por la “Operación Tritón” de la recientemente ampliada Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas que complementa al ya existente programa Frontex -que cuenta con dieciséis barcos, cuatro aviones y cinco helicópteros que patrullan sádicamente el Estrecho, el centro del Mediterráneo y el Egeo- y al acuerdo firmado a inicios de 2016 con Turquía.

Comenzó con mil quinientos efectivos, con la misión de controlar el ingreso de migrantes y personas que huyen de la masacre vivida en Siria y buscan refugio en Europa. El comisario de la inmigración de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, señaló en la inauguración de dicha agencia que “a partir de ahora la frontera exterior un Estado Miembro es la frontera exterior de todos los Estados Miembros, tanto legal como de forma operativa” [16].

Frontex, -investigada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por corrupción [23]- cubre un área geográfica más pequeña, dispone de muchos menos recursos y se centra más en la vigilancia de las fronteras que en salvar vidas, pero finalmente, en noviembre de ese año 2014, después que varios países de la Unión Europea se negaran a financiar el mencionado programa italiano “*Mare Nostrum*”, amplió sus operaciones.

Son las Armadas de Malta e Italia quienes realizan más actividades de búsqueda y salvamento, así como los buques comerciales que normalmente responden a las llamadas de emergencia de barcos en peligro. Algunas ONG también aportan sus propios barcos a dichas operaciones.

Es interesante observar que, en realidad, no fueron las cifras las que decretaron una nueva emergencia, ya que, v.g., en 2014, de las 170.000 personas que desembarcaron en las costas de Sicilia, sólo 65.000 solicitaron asilo en Italia, permaneciendo en el territorio. Fue en cambio la ausencia de un plan de protección estructurado lo que generó un “extraordinario” plan de acogida que, en poco tiempo, se convirtió en un confuso y opaco sistema de clasificación y discriminación inhumana de hombres, mujeres y niños.

Desde Túnez, Trípoli y Bengasi, han estado partiendo flujos migratorios que forman la llamada por Frontex “ruta Central del Mediterráneo”, hacia la Unión Europea, concretamente Italia. Allí confluyen las rutas procedentes de Nigeria, Ghana, Mali y Senegal; así como las de Sudán, Egipto y Cuerno de África.

Libia había sido un país de tránsito para los migrantes procedentes del África subsahariana con destino a la Unión Europea, o incluso para aquellos que buscaban saldar sus deudas con las mafias de migrantes, debido a que hasta el año 2010 las condiciones económicas eran favorables para ofrecer trabajos de cierta remuneración. Según el Fondo Monetario Internacional -FMI-, en el año 2010, con una población de 6,5 millones de personas, el país contaba con un PBI de 71.336 millones de dólares. El régimen libio invirtió mucho dinero en defensa, así como en políticas sociales a favor de ciudadanos de rentas bajas [13].

Esta ruta hasta el año 2008 envió cerca de 40.000 migrantes hacia las islas de Lampedusa y Malta, a los que se sumaron los cerca de 23.000 migrantes tunecinos y 40.000 procedentes del África subsahariana. Entre enero y marzo de 2016, sobre los

18.694 migrantes llegaron a las costas italianas procedentes de Nigeria, Gambia y Senegal, principalmente y por orden de importancia.

4.3 Recepción de migrantes

Turquía, Líbano, Irak y Jordania se vieron obligados a aceptar a millones de desplazados, consecuencia directa e inmediata de la guerra en Siria en la crisis humanitaria que se produjo, al final del año 2015, y según fuentes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- hubo 1,2 millones de emigrantes hacia el Líbano, además de cerca de 700.000 a Jordania, 235.000 a Irak, 140.000 a Egipto y 1,6 millones a Turquía, el país que más sirios ha acogido.

Las mismas fuentes atribuyen a la población de Irak, 208.000 a Turquía, 67.000 a Jordania, 12.000 al Líbano y 33.500 a Siria. Las cifras actuales muestran 4,9 millones de refugiados sirios repartidos por los países árabes vecinos; tales como Egipto, Irak, Jordania y Líbano, que han recibido sobre los 2 millones; Turquía con 1,9 millones además de los más de 28.000 refugiados que se sitúan a lo largo y ancho del Norte de África, y a los que hay que sumar los 6 millones de desplazados internos [13].

Mientras que la Unión Europea, al contrario que esos países, bloqueó sus costas especialmente las del Mediterráneo oriental -mar Egeo, Adriático y Jónico- y las del Mediterráneo central, para impedir el acceso de los desplazados sirios, siendo Alemania el único Estado miembro que ha cumplido con el porcentaje de refugiados sirios, pero también iraquíes e incluso afganos [11].

Pudo hacerlo, “legalmente” por cuanto no existen normas de su derecho derivado - artículo 288 TFUE- que obliguen a los estados comunitarios a aceptar a las personas que han huido de otros países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Tras el endurecimiento de la política de rescate de inmigrantes de los últimos gobiernos italianos y la intensificación del conflicto en Libia, el Mediterráneo central se ha convertido una vez más en una barrera casi insuperable para los que intentan llegar a Europa de forma ilegal. Los flujos de llegada a los países de la costa septentrional del Mediterráneo -Italia, España, Grecia, Malta y Chipre- disminuyeron considerablemente durante 2019: a finales de año las llegadas eran 123.663, en comparación con 141.472 en 2018.

El número en Italia está disminuyendo en comparación con el año 2018 -11.500 personas frente a 23.400 en 2018-, así como en España -32.500 frente a 65.400 a finales de 2018-, mientras que en Grecia se produjo un aumento constante: 74.600 a finales de 2019 frente a 50.500 en 2018. Una situación similar afectaba también a las islas de Malta y Chipre.

4.4 La situación de acogida

Si bien los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes hacia Europa, conforme reseñamos, no son ningún fenómeno nuevo, las imágenes de los últimos años

han sacudido la conciencia mundial: embarcaciones precarias, barcas y lanchas neumáticas sobrecargadas hasta el tope de personas en busca de seguridad; mujeres, hombres y niños ahogados en su intento de escapar de la violencia y la pobreza; miles de niñas y niños desaparecidos, presas, y explotados -incluso sexualmente- muchos de ellos, por grupos delictivos [15] y organizaciones criminales mafiosas.

Además de las causas económicas recurrentes, para buscar seguridad contra la persecución, la violencia, la discriminación y los conflictos armados, por citar algunas de las causas más frecuentes ya enunciadas incrementaron el fenómeno, como vimos, junto con los refugiados sirios a partir del año 2014.

Incapaz de encontrar vías seguras para desplazarse, la gente sufre y muere mientras cruza el desierto del Sáhara, el Mediterráneo, los Balcanes y tantas otras decenas de lugares peligrosos para arribar a Europa.

La cifra positiva se refiere a la continua disminución del número total de personas que murieron cruzando las fronteras terrestres o marítimas de Europa: 3.139 en 2017, 2.227 en 2018 y 1.336 en 2019. Sin embargo, el 57% de estas muertes se produjeron en la ruta del Mediterráneo Central: 761 personas perdieron la vida tratando de llegar a las costas italianas o maltesas. Si consideramos entonces el número de muertes como un porcentaje en comparación con las llegadas, se destaca que el viaje para llegar a Italia se ha vuelto mucho más arriesgado en los dos últimos años: con la reducción de las operaciones de rescate hay una muerte por cada 15 personas desembarcadas, mientras que en 2017 eran una por cada 41.

Además, se estima que durante 2018 murieron por lo menos 136 personas a lo largo de las rutas terrestres en las fronteras de Europa o dentro de ella. Entre las áreas de mayor riesgo se encuentran el río Evros, en la frontera entre Turquía y Grecia, donde al menos 27 personas se ahogaron (en su mayoría como resultado del vuelco de sus embarcaciones); la carretera que une la frontera terrestre entre Grecia y Turquía y la ciudad de Salónica, donde al menos 29 personas perdieron la vida en accidentes de carretera; la frontera entre Croacia y Eslovenia, donde murieron 11 personas, nueve de ellas ahogadas en el río Kupa/Kolpa; y la frontera entre Italia y Francia, con cinco muertes, tres de ellas en una ruta a través de los Alpes. Se informó de por lo menos seis muertes en la frontera entre Marruecos y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, cuatro de las cuales ocurrieron durante o después de un intento de cruzar la valla [7].

A la llegada, a la cuna de la civilización occidental, donde ha germinado y se asienta la democracia, los derechos de quienes sobreviven a esas travesías desesperadas se vulneran con frecuencia.

El número de personas que viven en condiciones de alojamiento inadecuadas, tiendas de verano como refugios improvisados y en grandes zonas sin iluminación y sin servicios fuera de los refugios, es muy elevado, con un aumento de los riesgos especialmente para las mujeres y los niños. El acceso a la atención médica y psicosocial en los centros de acogida es muy limitado debido a la escasez de trabajadores sanitarios y sociales proporcionados por el Estado. Sin embargo, aunque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- sigue apoyando el transporte de los solicitantes de asilo desde las islas hasta la Grecia continental, la capacidad de las instalaciones de recepción abiertas en el continente está al límite, lo que deja a miles de personas varadas en las islas durante meses a la espera de ser reubicadas.

Al drama humanitario inherente en todo proceso migratorio, bien sea de índole económico, político, a consecuencia de conflictos o persecuciones étnicas, o como una combinación variable de todos los anteriores, se le suman, insistimos, la acción de las asociaciones criminales mafiosas y grupos organizados que trafican con personas además de drogas y mercaderías de todo tipo, falsificaciones, bienes robados y armas [7] a las que, en ausencia de una política sustentable, pueden verse expuestos muchos desplazados ucranianos [26].

5. La respuesta europea

El Consejo Europeo y la Comisión Europea inauguraron el nuevo milenio trazando las líneas de desarrollo de las políticas de asilo e inmigración, con la dosis justa de ambición y pragmatismo. Esta vía habría convertido a la Unión Europea en un nuevo actor en las políticas migratorias, haciendo que la legislación de los Estados miembros no sólo más homogénea, sino también capaz de gestionar un fenómeno global que durará décadas. Pero, por el contrario, ese camino ha resultado ser un laberinto del que la Unión lucha por salir y que está minando su energía y le resta energía vital para su propia existencia [10].

El derecho de los extranjeros se considera tradicionalmente una cuestión de estricta competencia nacional, reflejo primordial de la soberanía del Estado. No es de extrañar, por tanto, que a nivel de derecho internacional se considere a los Estados, libres para regular la admisión y expulsión de extranjeros en su territorio, salvo los límites derivados de las normas sobre el derecho de asilo y los derechos humanos, hoy en día en gran medida ampliamente codificados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

El enfoque centrado en el Estado nunca ha permitido afirmar el derecho a la inmigración, a pesar de que se reconoce el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio conforme surge del artículo 13 inc. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 2, inc. 2 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículo 12 inc. 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

La ausencia de normas internacionales en materia de inmigración permite apreciar el carácter extraordinario del proceso de integración europea a este respecto. Por primera vez, los Estados miembros han acordado limitar su soberanía para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, garantizar la libre circulación de personas, mediante la eliminación de los controles en las fronteras interiores y el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores, que se han convertido en comunes de facto [10].

En las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, en el párrafo 36 proclama "un espacio territorial constituido por los territorios de los Estados miembros, donde se disfrutará de la libertad de circulación en condiciones de seguridad y justicia iguales para todos". También es oportuno citar el artículo 3, apartado 2, del TFUE y artículo 4, apartado 2, letra j), del TFUE.

A partir del 1 de diciembre 2009, la competencia en materia de inmigración y asilo se sitúa en el Tratado de Funcionamiento de la de la Unión Europea -TFUE- y, en particular, en el Título V, "Espacio de libertad, seguridad y justicia" (art. 1.1.1 y 2.1.2 del TFUE) y "Justicia" -art. 67 a 89 del TFUE-, cuyo Capítulo 2 está dedicado a las "Políticas de

control de fronteras, asilo e inmigración" -artículos 77-80 del TFUE-, que sigue al Capítulo 1 sobre "Disposiciones generales" -artículos 67-76 del TFUE-.

Además, los Estados miembros también han acordado limitaciones de la soberanía en materia de inmigración, entendida como las normas de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros y, por tanto, en el espacio europeo de libre circulación [10].

Una competencia muy amplia incluyendo medidas sobre visados, control de fronteras, condiciones de inmigración, residencia, expulsión y concesión del estatuto de protección internacional. El sistema de competencias se basa en las normas de los Tratados, modificadas por última vez por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. El Título V consiste en cinco capítulos: Capítulo 1, Disposiciones generales - art. 67-76-; Capítulo 2, Políticas relativas a los controles fronterizos, asilo e inmigración- Art. 77-80-; Capítulo 3, Cooperación judicial en materia civil -Art. 81-; Capítulo 4, Cooperación judicial en materia penal (Art. 82-86); Capítulo 5, Cooperación policial - Art. 87-89-.

Esto se ha logrado a través de etapas progresivas, comenzando con los tres pilares de la era post-Maastricht, a través de la fase intermedia de la era post-Amsterdam y también mediante el uso de acuerdos internacionales, como el Convenio de Schengen de 1985 y el Tratado de Dublín de 1990, ambos han sido incorporados a la legislación de la Unión Europea, pero sólo a través de aplicación diferenciada.

De hecho, hay Estados miembro que no están obligados a cumplir dichas normas, a menos que se decida lo contrario -Irlanda-; un Estado miembro que sólo está vinculado por el derecho internacional -Dinamarca-; terceros países asociados mediante la celebración de acuerdos internacionales -Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia-; ello según los Protocolos anexos a los Tratados y, en particular, respectivamente, el Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido -ahora fuera de la Unión Europea- y de Irlanda con respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia y el Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca.

En definitiva, una Europa de geometría variable tanto en lo que se refiere a los Estados implicados como a la naturaleza jurídica de los vínculos existentes [10].

6. Conclusiones

El principio de subsidiaridad de la Unión Europea establece tres criterios para determinar en qué casos corresponde la intervención de la entidad política comunitaria: ¿Dispone la acción de aspectos transnacionales que no pueden ser resueltos por los Estados miembro? ¿Sería la acción nacional, o la ausencia de acción, contraria a los requisitos del Tratado? ¿Tiene la acción a nivel europeo claras ventajas? [18].

La respuesta a los tres interrogantes ha sido dada en el acuerdo para conseguir un Sistema Europeo Común de Asilo -SECA-, que, como vimos en el inciso 5, forma parte del TFUE así que, las acciones nacionales que están desarrollando los países que lo integran están yendo en contra de sus requisitos.

Indudablemente la migración tiene aspectos transnacionales, entre ellos el más obvio sería el simple hecho de que ciudadanos de un tercer país que no pertenece a Unión

Europea crucen distintas fronteras de los Estados miembro de la misma para llegar a su destino, ya sea en busca de asilo o de trabajo irregular.

Está claro que hasta el momento de la crisis de Ucrania no se habían dado las condiciones para llegar a un acuerdo hacia la acción conjunta a nivel europeo con respecto al mecanismo de asilo. El compromiso ha sido mínimo, y la cooperación no ha tenido grandes repercusiones en la práctica a punto tal que el problema sigue vigente y solo se ha avanzado a nivel europeo en subcuestiones como, la protección temporal y residencia a largo plazo, la unidad familiar y el trabajo irregular por temporada.

Los valores declarados de la Unión Europea no se están respetando ni en las condiciones de recepción de los migrantes ni cuando se ponen alambradas y se bloquean los accesos a la zona de libre circulación Schengen con las fronteras externalizadas mientras se producen expulsiones y se financian cárceles a cielo abierto en terceros países.

Todo parece haber cambiado repentinamente con la gestión migratoria de los refugiados de Ucrania, que no obstante ello, pronto caerán en redes de tráfico y trata, mafias de acogida y negativas de visados, tan pronto como el conflicto perdure frente a las puertas de Europa y se acallen las voces de la sociedad civil.

Es necesario un enfoque valiente para superar la fragmentación en refugiados de primera y de segunda clase, y gestionar los traslados de todos los refugiados eficientemente y de acuerdo con las obligaciones internacionales, permitiendo, sin discriminar por el color de la piel, lugares de acogida, autogestión y solidaridad y desarrollar un plan institucional supranacional comunitario que garantice compartir de forma equitativa las responsabilidades para el tratamiento de la crisis migratoria, que constituye, como esperamos haberlo fundamentado desde el punto de vista histórico, político, legal y sociológico: un problema europeo.

7. Bibliografía

7.1 Referencias

1. Agamben, G. (2010). *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Valencia: Pre-Textos.
2. Ágüelo Navarro, P. y Granero Sánchez, H. (2007). “Mecanismos jurídicos de intervención ante los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes”. *Revista de Derecho Migratorio y Extranjería*, (44), 167-207.
3. Banchio, P. (2020a). *Derecho humano a “no emigrar”*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.
4. Banchio, P. (2020b). *Due saggi sul diritto umano a non emigrare*. Buenos Aires: Forum Accademico.
5. Banchio, P. (2021a). “Postulados para la consideración europea de la crisis de refugiados del Mar Mediterráneo”. *Revista Latinoamericana Estudios De La Paz Y El Conflicto*, 2(4), 141–163. <https://doi.org/10.5377/rlpc.v2i4.10874>
6. Banchio, P. (2021b). *Proyecciones del derecho humano a “no emigrar”*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.
7. Bottazzi, C. y Feliciangeli, D. (2020). “Sfollati. Uomini, donne e bambini profughi nel proprio Paese”. *Dossier con dati e testimonianze*, (57), 3-40.

8. Bundy, C. (2016). “Migrantes, refugiados, historia y precedentes”. *Destino: Europa*, enero 2016. Disponible en: www.fmreview.org/es/destino-europa.2 (Consultado el 19/03/2022).

9. Fairchild, H. (1913). *Immigration*. Nueva York: Macmillan Company en Benlloch-Domenech, C. y Barbe-Villarubia, M. (2020). Movilidad humana: una revisión teórica aplicable de los flujos migratorios en España. *FORUM. Revista Departamento Ciencia Política*, (18), 35-63.

10. Favilli, Ch. (2020). “Il diritto dell’Unione europea e il fenomeno migratorio”, en Giovannetti, M. y Zorzella, N. (2020). *Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia*, pp. 55-80. Milano: Franco Angeli.

11. Fernández Sánchez, P. (2017). “Migrantes, refugiados y víctimas del tráfico de personas en el Mediterráneo (entre la política y los derechos humanos)”. *Revista IUS*, 11 (40), 106-135.

12. Ferrajoli, L. (2020). “Le politiche contro i migranti tra disumanità e illegalità”, en Giovannetti, M. y Zorzella, N. (2020). *Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia*, pp. 17-29. Milano: Franco Angeli.

13. Garris Mozota, J. (2017). “Consecuencias derivadas de la guerra de Siria: impacto en la Unión Europea de los flujos migratorios incontrolados”. Disponible online en <http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/opina/consecuencias-derivadas-de-la-guerra-de-siria-impacto-en-la-union-europea-de-los-flujos-migratorios-incontrolados.html>. 2 (Consultado el 19/03/2022).

14. Locke, J. (1984). *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil*. Madrid: Sarpe.

15. Naciones Unidas (2016). Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Asamblea General, 70/59, 21 de abril. Disponible on line: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10614.pdf>. (Consultado el 19/03/2022).

16. Ramírez Gallegos, J. (2018). “De la era de la migración al siglo de la seguridad: el surgimiento de políticas de control con rostro (in)humano”. *URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, (23), pp. 10-28.

17. Urdanoz, T. (1960). *Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones teológicas*. Madrid: BAC.

18. van Selm, J. (2016). “¿Son el asilo y la inmigración realmente una cuestión de la Unión Europea?”. *Revista Migraciones Forzadas*, (51). Disponible on line: www.fmreview.org/es/destino-europa. (Consultado el 19/03/2022).

19. Villar, S. (2017). “Refugiados e (in)solidaridad en la UE: la no aplicación de la Directiva 2001/55/CE”. *Documents CIDOB*, (08) abril, pp. 2-7.

20. Wright, J. (2007). “Migración africana y formación social en las Américas, 1500-2000”, en Moya, J. (2012). *Revista de Indias*, LXXII (255), 321-348.

7.2 Fuentes

21. ACNUR señala que la crisis en la frontera polaca "no justifica los muros ni alambradas" // URL: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-acnur-senala->

crisis-frontera-polaca-no-justifica-muros-alambradas-20211110160248.html
(Consultado el 19/03/2022).

22. El Tribunal General de la UE se declara carente de competencia para resolver los recursos de tres solicitantes de asilo. Asuntos T-192/16, T193/16 y T-257/16 entre otros. // URL: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170019es.pdf> (Consultado el 19/03/2022).

23. Frontex, la primera fuerza armada europea, investigada por la oficina anticorrupción de la UE // URL: <https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/frontex-el-primer-ejercito-europeo-investigado-por-la-oficina-anticorrupcion-de-la-ue> (Consultado el 19/03/2022).

24. Operational data portal. Ukraine refugee situations // URL: https://data2.unhcr.org/es/situations/ukraine#_ga=2.262145420.1620894128.1647702589-1396026496.1647702589 (Consultado el 20/03/2022).

25. Polonia: violenta devolución sumaria a Bielorrusia de 17 personas afganas en la frontera // URL: <https://amnistia.org.ar/polonia-violenta-devolucion-sumaria-a-bielorrusia-de-17-personas-afganas-en-la-frontera/> (Consultado el 20/03/2022).

26. Ucrania: Las mafias de la trata acechan a las mujeres y niños de en la frontera // URL: <https://elpais.com/internacional/2022-03-20/las-mafias-de-la-trata-acechan-a-las-mujeres-y-ninos-de-ucrania-en-la-frontera.html> (Consultado el 20/03/2022).

27. Ucrania: surgen denuncias de racismo por parte de la comunidad negra que intenta huir de la zona de guerra // URL: <https://www.independentespanol.com/noticias/ucrania-racismo-guerra-inmigrantes-africanos-b2039175.html> (Consultado el 19/03/2022).

28. Ukraine - Humanitarian Response Plan 2022 (February 2022) // URL: <https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-plan-2022-february-2022-enuk> (Consultado el 20/03/2022).